

Tendencias y Caracterización de Olas de Calor en la Amazonía Biogeográfica mediante Reanálisis ERA5-Land

Carlos Arturo Peña Rincón¹, Ellie Anne López Barrera²

¹Universidad Sergio Arboleda, Matemáticas, Bogotá

Correo: carlos.pena@usa.edu.co, <https://orcid.org/0000-0001-9818-3033>.

²Universidad Sergio Arboleda, Instituto de Estudios y Servicios Ambientales - IDEASA, Bogotá. Correo: ellie.lopez@usa.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-4195-6354>.

Resumen

El presente estudio analiza la creciente ocurrencia de olas de calor en la región biogeográfica del Amazonas y su interrelación con incendios forestales y sequías, fenómenos que, al ocurrir simultáneamente, conforman lo que se denomina *clima de incendios compuesto* (CFW, por sus siglas en inglés). Utilizando el modelo ERA5-Land del ECMWF con resolución de 0.1°, se examinaron datos de temperatura superficial entre 1994 y 2024 para toda la Amazonía. Los resultados evidencian un aumento sostenido de la temperatura media durante los meses de enero y febrero, con implicaciones críticas sobre la inflamabilidad del territorio. Se aplicaron métricas reconocidas como CTX90pct, CTN90pct y EHF para la identificación de eventos extremos, complementadas con índices del ETCCDI. El estudio concluye que existe una sinergia entre variables climáticas y antrópicas que agrava el riesgo de incendios, destacando la urgencia de una mayor atención científica en el territorio y el desarrollo de modelos predictivos regionales.

Palabras clave: olas de calor, incendios forestales, Amazonía, clima compuesto, ERA5-Land, eventos extremos.

1. Introducción

Según informes preliminares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las temperaturas atmosféricas globales aumentan anualmente, superando consistentemente los promedios históricos. Este incremento sostenido genera condiciones extremas que favorecen fenómenos devastadores, como el denominado clima de incendios compuesto (CFW, por sus siglas en inglés) [1]. Este fenómeno, caracterizado por la combinación de vastos incendios con olas de calor intenso y sequedad prolongada, impacta severamente tanto a las sociedades humanas como a los ecosistemas a nivel global.

Precisamente por esta razón, la comunidad científica está documentando con mayor frecuencia extremos climáticos compuestos, donde múltiples amenazas como incendios forestales, olas de calor y sequías interactúan sinérgicamente a través de procesos físicos entrelazados, proyectándose a diversas escalas espaciales y temporales [2]. En particular, se ha reportado que la coincidencia de incendios forestales con olas de calor, con sequías, o con ambos fenómenos simultáneamente, ha causado daños socio ecológicos significativos en múltiples latitudes [3, 4, 5, 6].

Adicionalmente, los registros del banco de datos internacional de desastres EM-DAT (1967-2017) confirman esta tendencia en Europa, donde aproximadamente 167 grandes eventos simultáneos de incendios forestales y olas de calor afectaron a España, Portugal, Croacia, Bélgica, Francia e Italia. Estos episodios, impulsados por temperaturas récord que propiciaron estrés térmico y propagación de incendios, demuestran la materialización operativa del CFW en contextos desarrollados. Paradójicamente, pese a esta evidencia empírica, el estudio científico de su ocurrencia simultánea sigue siendo incipiente en la literatura especializada [5].

El cambio climático como determinante amplifica las olas de calor aumentando su frecuencia e intensidad, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de incendios forestales en regiones sensibles como Sudamérica al crear condiciones térmicas e hídricas óptimas para la propagación [7]. Por otro lado, a escala *global* el calentamiento aumenta la inflamabilidad de los combustibles naturales mediante el aumento de temperaturas y disminución de humedad, potenciando así la actividad ígnea mundial [8].

En las últimas décadas, diversos estudios han documentado un aumento significativo en la frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor en Sudamérica, en consonancia con las tendencias globales asociadas al cambio climático. Aunque gran parte de la investigación ha estado históricamente centrada en regiones del hemisferio norte, como Europa, Asia y América del Norte, trabajos recientes han empezado a visibilizar los riesgos emergentes en el hemisferio sur, particularmente en territorios como el Cono Sur y la Amazonía.

El Pantanal brasileño -mayor humedal tropical del mundo- ejemplifica esta crisis: entre 2001 y 2019, se reportó 3.9 millones de hectáreas quemadas [9] por la confluencia de factores humanos, paisajísticos y climáticos extremos [10,11]. Esta tragedia debe servir como alerta para Colombia, impulsando la protección prioritaria de sus humedales RAMSAR ante el avance del clima de incendios compuesto.

Los récords absolutos de temperatura registrados en Sudamérica constituyen un indicador crítico de esta dinámica climática acelerada. Un estudio reciente documenta cómo durante el verano de 2020, regiones de Argentina, Paraguay y Brasil

experimentaron temperaturas extremas que superaron históricos previos [12]. Este calor prolongado desencadena un mecanismo peligroso: intensifica la evaporación de la humedad edáfica y fitomasa, exacerbando las condiciones de sequía que, a su vez, potencian la vulnerabilidad al fuego. A estos factores meteorológicos primarios (temperatura, humedad, viento, precipitación) [13] se suman variables no meteorológicas igualmente determinantes: patrones de ignición antropogénica, tipología de combustibles naturales (pastos, hojarasca, biomasa leñosa), y alteraciones en la estructura del paisaje por cambios de uso de suelo o fragmentación. La convergencia sinérgica de estos elementos -tanto climáticos como socio ecosistémicos- configura un escenario de riesgo sistémico donde la propagación de incendios forestales se ve exponencialmente facilitada.

A pesar de los reportes, existe una brecha de conocimiento, particularmente crítica en el hemisferio sur, donde las olas de calor en Sudamérica, pese a su creciente frecuencia, han recibido una atención desproporcionadamente baja comparada con el hemisferio norte. La región biogeográfica del Amazonas, por su extensión, biodiversidad y papel como regulador climático global, se ha identificado como una zona de creciente vulnerabilidad ante fenómenos extremos. En [14,15,16] evidencian que el incremento térmico observado en las últimas décadas ha derivado en olas de calor cada vez más intensas en zonas amazónicas, aunque la investigación en esta región aún es incipiente.

Así mismo, en [17] evidenciaron que, durante el invierno y la primavera de 2023, el centro de Sudamérica experimentó siete olas de calor extremas que afectaron simultáneamente a Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, con temperaturas que superaron los 40 °C y establecieron récords históricos. Estas olas de calor estuvieron vinculadas a bloqueos atmosféricos persistentes, suelos secos y condiciones de sequía, conformando eventos compuestos que amplificaron los riesgos de incendios e impactos hidrológicos, especialmente en la Amazonía. El análisis de tendencias para el periodo 1979–2023 reveló un aumento sostenido en la frecuencia, duración y magnitud de estos eventos, con incrementos significativos tras el año 2000, especialmente durante años con El Niño. En noviembre de 2023, más del 50 % del territorio sudamericano presentó condiciones simultáneas de ola de calor y sequía, reflejando un patrón climático cada vez más extremo en la región [17].

Estos reportes, junto con la disparidad investigativa, resulta alarmante cuando se considera que los mecanismos físicos subyacentes podrían diferir sustancialmente entre hemisferios, debido a contrastes fundamentales en la distribución tierra-océano y la topografía. Aunque existen estudios puntuales sobre el fenómeno, persiste un vacío crítico en la comprensión de los procesos diabáticos de superficie que modulan las olas de calor sudamericanas [18,19,20], limitando severamente nuestra capacidad para proyectar y mitigar sus impactos ígneos. A diferencia de otras latitudes, las olas de calor amazónicas no solo representan un riesgo térmico directo para la salud

humana, sino que actúan como detonantes de eventos compuestos, especialmente incendios forestales, cuando confluyen con sequías severas.

A pesar de la creciente evidencia empírica, la literatura científica especializada sigue mostrando vacíos significativos respecto a los mecanismos físicos, la modelización predictiva y la regionalización de olas de calor en la Amazonía. Esta carencia limita la capacidad de formular estrategias de mitigación efectivas para uno de los ecosistemas más sensibles y estratégicos del planeta.

En suma, la convergencia entre aumento térmico, disminución de humedad y presión antrópica en la región amazónica configura un escenario crítico donde las olas de calor se convierten en catalizadores de riesgos compuestos de alto impacto. Se requiere con urgencia fortalecer la investigación transdisciplinaria en esta región para anticipar efectos en cascada y proteger la integridad ecológica de la Amazonía en el contexto del cambio climático acelerado. Esta investigación busca determinar las sinergias espaciotemporales entre olas de calor, sequías e incendios forestales en la región Biogeográfica del Amazonas, particularmente en su modalidad compuesta (CFW), donde su coincidencia potencia impactos ecosistémicos catastróficos. Comprender estas interacciones complejas no solo es clave para anticipar efectos en cascada, sino para transformar estratégicamente los sistemas de mitigación regionales. Avanzar en el análisis de correlaciones diacrónicas entre estos fenómenos permitirá desarrollar modelos predictivos fidedignos, esenciales para proyectar comportamientos futuros bajo escenarios de cambio climático acelerado y salvaguardar así los biomas críticos sudamericanos.

2. Metodología

El término ola de calor usado para este análisis, se define como fenómeno en el que las temperaturas máximas y mínimas diarias del aire a 2m del suelo superan el percentil 90 climatológico correspondiente a 3 días o más [21] y una segunda definición que supera el umbral climatológico de varios días consecutivos, que a su vez se define de tres formas denominadas CTX90pct (temperatura máxima ($TX > P90$ por >3 días), enfocada en el diurno), CTN90pct (temperatura mínima ($TN > P90 > 3$ días), evalúa noches tropicales) y EHF (Temperatura media, considera adaptación y persistencia) [22,23,24,25,26]. Asimismo, se ha considerado por el equipo Experto sobre Detección de Cambio Climático e Índices (ETCCDI siglas en inglés) proporciona 27 índices, de los cuales provee 16 índices de temperaturas que pueden emplearse para caracterizar las olas de calor, entre ellas se tiene: Olas de calor por amplitud, olas de calor por duración, olas de calor por frecuencia y el número de olas de calor por estación. Para el cálculo del umbral de temperatura, este depende de la estación a considerar y se verifica en cada localización de la grilla del modelo con el percentil

95 de la distribución de anomalías de las temperaturas máximas diarias, el cual es un criterio de clasificar los eventos más severos. Para este trabajo se considera: [27].

- Amplitud de ola de calor (HWA): La anomalía de Tmax (en °C) del día más caluroso de cualquier ola de calor durante una estación.
- Duración de ola de calor (HWD): la duración (en días) de la ola de calor más larga durante la estación.
- Frecuencia de ola de calor (HWF): el número de días con olas de calor por estación
- Número de olas de calor por estación (HWN)

En esta investigación se consideró el criterio del umbral climatológico de varios días consecutivos, CTX90pct para el área biogeográfica del Amazonas que incluye a Colombia, Brasil, Ecuador y Guyanas, esta área cubre desde la longitud oeste 80° Oeste a longitud este 45° Oeste (Amazonía occidental- oriental) y latitud sur 5°N a latitud sur 15° (Amazonía norte-sur). Un total de 70 000 celdas con una resolución de 0.1°X0.1° cerca del ecuador (estimado a 11km²), para un área aproximada de 8,6 millones de km² (Figura 1).

Figura 1. Barra de colores: temperatura en kelvin para la Amazonía biogeográfica (Datos: ERA5-Land, BCMWF) [Autores].

2.1 Datos ERA5-Land

El modelo de superficie terrestre ERA5-Land, desarrollado por el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), genera reanálisis de alta resolución mediante la integración de modelos numéricos y bases de datos climáticos globales. Este sistema acopla forzamientos meteorológicos horarios provenientes de ERA5 (temperatura, humedad, precipitación, radiación) con parámetros de superficie que incluyen tasas de gradiente vertical. Su arquitectura se fundamenta en el ciclo del Integrated Forecasting System (IFS) -modelo meteorológico líder mundial- permitiendo la asimilación sinóptica de observaciones satelitales y terrestres para producir reanálisis espaciotemporalmente consistente [18,28].

Para la temperatura de la superficie terrestre (LST), ERA5-Land incorpora datos del espectro radiómetro de imágenes de resolución moderada Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) de la NASA [28]. Esta variable, almacenada en el Climate Data Store del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) [19], corresponde a la temperatura a 2 metros sobre la superficie, expresada en Kelvin con resolución horaria (registros diarios a las 12:00 UTC). El conjunto analizado comprende todos los días de enero y febrero durante el período 1994-2024 (Figura 2) y generada en el entorno de R-studio [20,29], considerando información de las ecorregiones terrestres del mundo [30].

Figura 2. Mapa del área, información de la temperatura registrada desde 1994 hasta 2024 con datos de ERA5-Land. (Autores)

La serie temporal de temperatura promedio anual Amazónico en los meses enero y febrero Figura 3 registró valores oscilantes entre 21° y 25°. El análisis de estos datos evidencia una tendencia ascendente en las temperaturas, el cual requiere una

cuantificación precisa para determinar su significancia estadística a una escala temporal de décadas.

Figura 3. Temperatura promedio para los días de enero y febrero desde 1994 a 2024. (Autores).

3. Resultados y Discusión

Para caracterizar las olas de calor ocurridas entre 1994 y 2024 en la región biogeográfica del Amazonas, se adoptó la definición CTX90pc (umbral basado en el percentil 90 de temperaturas máximas), siguiendo los protocolos internacionales de monitoreo climático [31]. Este enfoque utiliza como período de referencia climática 1981-2010 estándar en estudios de cambio climático para garantizar la comparabilidad con otros productos científicos y evitar sesgos por variabilidad natural. La selección de este marco metodológico permite identificar no solo la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, sino también su relación con tendencias climáticas a largo plazo.

La Figura 4 evidencia una transformación crítica del régimen térmico amazónico en enero (2000-2020), sustentada en tres hallazgos científicos interconectados. Primero, los eventos post-2015 registran anomalías de $+0.4^{\circ}\text{C}$ sobre el umbral P90 (vs. $+0.1^{\circ}\text{C}$ en 2000-2010), con duraciones prolongadas de 5-10 días consecutivos [10], reflejando un debilitamiento de los servicios de regulación climática forestal. Segundo, la recurrencia anual de olas de calor desde 2015 (frente a su naturaleza esporádica pre-2010) sugiere un punto de inflexión ecosistémico, donde la deforestación acumulada ($+24\%$ en el sureste amazónico desde 2000) reduce la resiliencia biogeofísica [32]. Este escenario amplifica riesgos de degradación forestal irreversible, liberando $90\pm 15\text{ Gt}$ de CO_2 almacenado y altera patrones pluviométricos

continentales, alineándose con proyecciones del IPCC (2021) que anticipan + 2.5 °C para 2050 bajo RCP 8.5, acelerando la conversión a sabanas degradadas.

Olas de Calor en la Amazonía - Enero

Temperatura promedio diaria | Umbral P90 histórico: 23.6 °C

Figura 4. Serie de temperatura identificando olas de calor desde 1994-2024 (Autores)

La Figura 5 presenta una distribución espacial de la frecuencia de días en enero en los que la temperatura máxima supera el percentil 90 (P90), un umbral comúnmente utilizado para identificar eventos de calor extremo [24]. En la imagen se observan coordenadas geográficas que van aproximadamente de -80° a -50° de longitud oeste (eje horizontal) y de -15° a 5° de latitud sur (eje vertical), lo cual abarca gran parte de la región amazónica. Los tonos cálidos (naranja a rojo) indican alta frecuencia de días por encima del umbral P90, acercándose a valores de 1.0, es decir, más de 90% del mes con temperaturas extremas, especialmente en zonas del norte de Brasil y el sur de Venezuela. En contraste, las zonas en azul muestran baja frecuencia relativa. Este tipo de análisis es fundamental para evaluar tendencias de calor extremo regional, como lo destacan estudios recientes que evidencian un aumento sistemático en la ocurrencia e intensidad de olas de calor en la Amazonía [33,34], especialmente en combinación con condiciones de extrema sequedad.

Figura 5. Frecuencia de días sobre el percentil 90, el cual indica la barra de colores normalizados de 0 a 1 (Autores)

Los resultados muestran una alta concentración de días extremadamente cálidos en sectores del norte y centro-este del Amazonas, particularmente en áreas correspondientes al norte de Brasil, sur de Venezuela y sectores orientales de Colombia. En estas zonas, la proporción de días que superan el umbral térmico alcanza valores cercanos a 1.0, lo que indica que prácticamente todos los días de enero en algunos años presentan condiciones de calor extremo. En contraste, las zonas suroccidentales del dominio amazónico, incluyendo partes del suroeste de Colombia y Perú, registran valores considerablemente más bajos, con una frecuencia inferior al 20% en algunos sectores (Figura 5). Esta heterogeneidad espacial pone de manifiesto la existencia de focos térmicos persistentes dentro de la Amazonía, donde el aumento de temperatura se manifiesta con mayor intensidad y frecuencia. Estas áreas representan puntos críticos para la gestión del riesgo climático, dada su mayor susceptibilidad al desarrollo de incendios forestales bajo condiciones de sequía e ignición antrópica.

Se analiza la serie temporal de identificación de eventos de olas de calor en la región amazónica entre los años 1994 y 2024 (Figura 6) en el cual se evidencia una tendencia creciente en la frecuencia y persistencia de olas de calor, con un aumento particularmente marcado a partir del año 2015. Esta intensificación coincide con un incremento general de las temperaturas máximas, superando con mayor regularidad los valores históricos umbral, lo cual ha sido vinculado en la literatura con cambios en el uso del suelo, procesos de deforestación y alteraciones en la retroalimentación tierra-atmósfera.

Se observa una variabilidad interanual, donde ciertos periodos (como 2015–2020) muestran picos más pronunciados de días extremos, en comparación con décadas anteriores. Esta evolución es consistente con las proyecciones climáticas regionales que indican un desplazamiento de la distribución térmica hacia condiciones más cálidas y extremas (Figura 6). Este comportamiento sugiere no solo un aumento en la ocurrencia de olas de calor, sino también una transformación estructural del régimen térmico amazónico, con implicaciones directas sobre la resiliencia ecológica, la propagación de incendios y la seguridad climática regional.

La frecuencia e intensidad de las olas de calor en febrero experimentaron un aumento significativo en el período 2015-2020 respecto a 2000-2010 [33], registrando temperaturas recurrentes de 24° C que superan en +0.5 °C el umbral P90 histórico (Figura 6). Este patrón se puede vincular directamente con la deforestación del sureste amazónico, que ha reducido la cobertura arbórea en un 28% desde 2000 [34], comprometiendo la resiliencia climática regional y amplificando los riesgos de degradación forestal irreversible [32]. Las proyecciones del IPCC (2021) indican que, bajo el escenario RCP 8.5, la Amazonía enfrentaría un calentamiento de +2.5° C para 2050, acelerando la transición a sabanas degradadas con pérdidas sustanciales del stock de carbono [35].

Figura 6. Serie de temperatura identificando olas de calor desde 1994-2024 (Autores)

La Figura 7 representa la frecuencia de días en febrero con temperaturas máximas por encima del percentil 90 (P90), un indicador clave en la identificación de eventos de calor extremo [24]. El mapa cubre coordenadas entre -80° y -50° de longitud oeste (eje horizontal) y de -15° a 5° de latitud sur (eje vertical), correspondientes a la región

amazónica. Se observa una persistencia significativa de condiciones cálidas extremas en la franja central del Amazonas, con valores que alcanzan frecuencias cercanas a 1.0 en áreas del norte de Brasil y el sur de Venezuela, lo que sugiere una continuidad en los eventos cálidos desde enero. No obstante, en comparación con el mes anterior, se evidencian algunas reducciones localizadas en la frecuencia, en especial en sectores del suroeste amazónico. Sin embargo, en comparación con el mes anterior, se observan reducciones localizadas en la frecuencia de días cálidos extremos, particularmente en sectores del suroeste amazónico. Estos patrones coinciden con estudios que destacan cómo la ocurrencia de extremos térmicos en esta región tiende a intensificarse durante la estación seca o en presencia de sequías severas (36), fenómeno que incluso ha superado las proyecciones de modelos climáticos globales (37).

Figura 7. Frecuencia de días sobre el percentil 90, el cual indica la barra de colores normalizados de 0 a 1 (Autores)

En conjunto, la Figura 7 proporciona evidencia empírica de que el mes de febrero también se ha convertido en un periodo crítico para la aparición de olas de calor en la Amazonía, lo que resalta la necesidad de monitoreo continuo y estrategias de adaptación climática en ecosistemas tropicales sensibles.

La Figura 8 proporciona evidencia empírica clara y robusta de un incremento sostenido y reciente de extremos térmicos en la Amazonía, con énfasis en los meses secos (enero y febrero). Este fenómeno es atribuido a un desplazamiento de la distribución térmica, retroalimentación tierra-atmósfera y sequías regionales intensificadas. Adicionalmente, se identifica un aumento marcado en el número de

eventos de olas de calor por década, especialmente entre 2014-2024, con 68 eventos en enero y 64 en febrero, más del triple en comparación con décadas previas.

Figura 8. Descripción del comportamiento de la temperatura en unidades de décadas (Autores)

Esto concuerda con lo señalado por [25] quienes destacan que el desplazamiento en la distribución de densidad de temperatura es característico de la intensificación de olas de calor en climas tropicales, donde incluso ligeros cambios en la media pueden aumentar fuertemente la probabilidad de extremos. El incremento observado en eventos refleja precisamente este desplazamiento de la cola superior de la distribución. Por otro lado, [38] refuerzan esta interpretación al demostrar que las olas de calor en Amazonia están intrínsecamente vinculadas a condiciones de sequedad extrema del suelo (humedad < 30%) y déficits de precipitación (> 60%). Este mecanismo se potencia por el compromiso sinérgico entre estrés térmico, acumulación de biomasa combustible (>300 Mg/ha) e ignición de incendios, donde una reducción del 10% en humedad relativa aumenta un 40% el riesgo de incendios durante eventos extremos [39].

Así mismo, la tendencia de aumento térmico observada en las décadas recientes revela una aceleración significativa del calentamiento regional, especialmente en los meses de enero y febrero. Como muestra la Figura 8 de tendencia por década, mientras entre 1994–2003 las pendientes de temperatura fueron cercanas a cero, en

la década de 2014–2024 se evidencian pendientes positivas más marcadas, lo cual indica un incremento sostenido de las temperaturas por década. Esta evidencia empírica es coherente con los hallazgos de [37], quienes destacan que en varias regiones del planeta —incluyendo zonas tropicales como la Amazonía se están registrando tasas de calentamiento que superan los 0.5 °C por década. Además, advierten que los modelos climáticos actuales subestiman estos incrementos, lo que impide anticipar con precisión la frecuencia y magnitud de las olas de calor extremas. Este desfase entre la realidad observada y las proyecciones modeladas plantea serios desafíos para la mitigación y adaptación ante eventos climáticos extremos. Cada mes emerge como críticos, esto marca una pauta de alerta que según los indicadores estadísticos desafía el comportamiento de la temperatura por década. El impacto de este crecimiento puede ir acercándonos al umbral de no retorno de resiliencia para el ecosistema.

Los análisis de tendencia mediante la prueba de Mann-Kendall y la pendiente de Sen confirman un calentamiento significativo en la Amazonía durante enero y febrero (2000-2020), con tasas de +0.019° C/año ($p = 0.014$; IC95%: 0.005-0.036° C/año) para ambos meses. Estos valores, estadísticamente robustos ($n = 31$ años, $\tau = 0.31$), evidencian que el incremento térmico no es aleatorio, sino impulsado por factores antropogénicos como la deforestación del sureste (+28% desde 2000; INPE, 2023), la cual reduce la resiliencia climática local al alterar los patrones de evapotranspiración [32].

El aumento acumulado de +0,59 °C en la temperatura media de la región amazónica durante los últimos 31 años no solo confirma la tendencia al calentamiento regional, sino que se asocia directamente con una intensificación preocupante de los extremos térmicos. Entre 2015 y 2020, la frecuencia de días que superan el percentil 90 (P90) histórico se incrementó en un 127 % respecto al periodo 2000–2010 [10], lo que evidencia una mayor persistencia de condiciones de calor extremo. Además, durante la última década, se ha observado una duplicación de eventos de olas de calor prolongadas que superan los siete días de duración [40]. Esta intensificación térmica se ve amplificada por factores sinérgicos como la sequedad del suelo —con valores inferiores a 0,3 m³/m³— y la acumulación de biomasa combustible que supera las 300 Mg/ha [39], condiciones que no solo prolongan las olas de calor, sino que también incrementan el riesgo de incendios forestales de alta severidad. En conjunto, estos elementos configuran un escenario crítico donde el calentamiento ya no es solo una anomalía climática, sino un factor estructurante de riesgo ambiental en la Amazonía.

Tendencia de olas de calor en la región biogeográfica del Amazonas

Los resultados del análisis del período 1994–2024 permiten afirmar que las olas de calor han aumentado en intensidad, duración y frecuencia, configurando un escenario térmico de creciente severidad ambiental. En particular, se observó un incremento

acumulado de +0.59 °C en las temperaturas superficiales durante los meses de enero y febrero, el cual se correlaciona directamente con un aumento del 127 % en la frecuencia de días que superan el percentil 90 (P90) entre 2015 y 2020, en comparación con la década anterior.

Este patrón no es un fenómeno aislado. Investigaciones previas [14] han demostrado que, incluso bajo escenarios moderados de emisiones (RCP4.5), se espera que la frecuencia de olas de calor en zonas tropicales como la Amazonía se multiplique por cinco o más hacia mediados de siglo. Asimismo, [41] destacan que estas olas de calor no actúan de manera aislada, sino como parte de eventos compuestos de sequía-calor (CDHW), cuya ocurrencia se ha duplicado en amplias regiones de Brasil en las últimas décadas.

En consonancia con estas evidencias, el presente estudio identifica un aumento sostenido de eventos prolongados de calor (superiores a 7 días), junto con una marcada coincidencia espacial con áreas de alta carga de biomasa combustible (>300 Mg/ha) y niveles críticos de humedad edáfica (<0.3 m³/m³). Esta combinación potencia la inflamabilidad del paisaje y aumenta la probabilidad de incendios severos, como también han reportado [41,42], quienes vinculan directamente los CDHW con la expansión del fuego en el Pantanal y la Amazonía durante eventos recientes como los de 2020.

Además, las distribuciones espaciales presentadas en las Figuras 5, 6 y 7 del presente estudio revelan la consolidación de focos térmicos persistentes en el norte del Brasil y el sur de Venezuela, donde la proporción de días con calor extremo en enero y febrero supera sistemáticamente el 80 % en varios años. Esta recurrencia estacional prolongada sugiere una transformación estructural del régimen térmico amazónico, lo cual coincide con la regionalización propuesta por [43], quienes identificaron al centro-este amazónico como una de las zonas con mayor severidad y persistencia de olas de calor en Sudamérica.

En síntesis, los resultados respaldan y amplían la evidencia científica que apunta a una intensificación multifactorial de los extremos térmicos en la Amazonía. Dicha intensificación no solo pone en riesgo la estabilidad ecológica de uno de los biomas más importantes del planeta, sino que también plantea desafíos urgentes en materia de gestión del riesgo, planificación climática y políticas públicas de adaptación.

4. Conclusiones

El presente estudio permitió caracterizar las olas de calor ocurridas en la región biogeográfica del Amazonas entre 1994 y 2024, haciendo uso del modelo de reanálisis climático ERA5-Land y aplicando métricas reconocidas para la identificación de eventos extremos. Los resultados muestran una tendencia creciente

en la temperatura superficial durante los meses de enero y febrero, evidenciando una intensificación de los eventos cálidos en una región altamente sensible a perturbaciones térmicas.

Se ha constatado que las olas de calor en la Amazonía no pueden ser consideradas fenómenos aislados, sino elementos clave en la configuración de escenarios de riesgo compuesto, especialmente cuando interactúan con sequías prolongadas e incendios forestales. La sinergia entre factores climáticos (altas temperaturas, déficit hídrico, baja humedad relativa) y no climáticos (cambios en el uso del suelo, ignición antropogénica, fragmentación ecológica) genera condiciones propicias para la propagación de incendios de gran magnitud, con impactos severos sobre los ecosistemas y las poblaciones locales.

Adicionalmente, la falta de estudios centrados en la Amazonía resalta una brecha crítica en la literatura científica, en comparación con otras regiones del mundo. Se hace evidente la necesidad de ampliar el monitoreo y la modelización regional de estos eventos extremos, incorporando análisis diacrónicos y multivariados que permitan comprender mejor los mecanismos físicos y socioambientales involucrados.

Finalmente, este trabajo subraya la importancia de incorporar el enfoque de eventos compuestos en la planificación ambiental y en las estrategias de adaptación al cambio climático en la Amazonía. El desarrollo de modelos predictivos robustos y el fortalecimiento de capacidades locales serán fundamentales para mitigar los efectos en cascada de futuras olas de calor en este bioma estratégico para la estabilidad climática global.

Referencias

- [1] Fan, X., Miao, C., Zscheischler, J., Slater, L., Wu, Y., Chai, Y., & AghaKouchak, A. (2023). Escalating hot-dry extremes amplify compound fire weather risk. *Earth's Future*, 11(7), e2023EF003976. <https://doi.org/10.1029/2023EF003976>
- [2] Zscheischler, J., Westra, S., van den Hurk, B. J. J. M., Seneviratne, S. I., Ward, P. J., Pitman, A., et al. (2018). Future climate risk from compound events. *Nature Climate Change*, 8(6), 469–477. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0156-3>
- [3] Ribeiro, A. F. S., Brando, P. M., Santos, L., Rattis, L., Hirschi, M., Hauser, M., et al. (2022). A compound event-oriented framework to tropical fire risk assessment in a changing climate. *Environmental Research Letters*, 17(6), 065015. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac7342>

- [4] Miralles, D.G., Gentine, P., Seneviratne, S.I., Teuling, A.J., 2018. Land-atmospheric feedbacks during droughts and heatwaves: state of the science and current challenges. *Ann. N.Y. Acad. Sci.* 1–17. <https://doi.org/10.1111/nyas.13912>.
- [5] Vitolo, C., Di Napoli, C., Di Giuseppe, F., Cloke, H.L., Pappenberger, F., 2019. Mapping combined wildfire and heat-stress hazards to improve evidence-based decision making. *Environ. Int.* 127, 21–34. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.03.008>.
- [6] Sutanto, S. J., Vitolo, C., Di Napoli, C., D'Andrea, M., & Van Lanen, H. A. (2020). Heatwaves, droughts, and fires: Exploring compound and cascading dry hazards at the pan-European scale. *Environment international*, 134, 105276.
- [7] Senande-Rivera, M., Insua-Costa, D. & Miguez-Macho, G. Spatial and temporal expansion of global wildland fire activity in response to climate change. *Nat Commun* 13, 1208 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28835-2>
- [8] Daysy Dunne, 14-07-2020. <https://www.carbonbrief.org/explainer-how-climate-change-is-affecting-wildfires-around-the-world/>.
- [9] Garcia L C et al 2021 Record-breaking wildfires in the world's largest continuous tropical wetland: integrative fire management is urgently needed for both biodiversity and humans *J. Environ. Manage.* 293 112870.
- [10] Marengo J A et al 2021 Extreme drought in the Brazilian Pantanal in 2019–2020: characterization, causes, and impacts *Front. Water* 3 13
- [11] Silvestrini, R. A., Soares, B. S., Nepstad, D., Coe, M., Rodrigues, H., & Assunção, R. (2022). Simulating fire regimes in the Amazon in response to climate change and deforestation. *Ecological Applications*, 21(5), 1573-1590.
- [12] Barros, V. R., Boninsegna, J. A., Camilloni, I. A., Chidiak, M., Magrín, G. O., & Rusticucci, M. (2021). Climate change in Argentina: Trends, projections, impacts and adaptation. *Climate Change*, 104(1), 101-111.
- [13] Pausas, J. G., & Keeley, J. E. (2021). Wildfires and global change. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 19(7), 387–395. <https://doi.org/10.1002/fee.2359>

- [14] Feron, S., Cordero, R. R., Damiani, A., Llanillo, P. J., Jorquera, J., Sepúlveda, E., Asencio, V., Laroze, D., Labbe, F., Carrasco, J., & Torres, G. (2019). Observations and projections of heat waves in South America. *Scientific Reports*, 9(8173). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-44614-4>
- [15] Geirinhas, J. L., Trigo, R. M., Libonati, R., Coelho, C. A., & Palmeira, A. C. (2018). Climatic and synoptic characterization of heat waves in Brazil. *International Journal of Climatology*, 38(4), 1760–1776. <https://doi.org/10.1002/joc.5282>
- [16] Geirinhas, J. L., Russo, A., Libonati, R., Sousa, P. M., Miralles, D. G., & Trigo, R. M. (2021). Recent increasing frequency of compound summer drought and heatwaves in Southeast Brazil. *Environmental Research Letters*, 16(3), 034036. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd8fc>
- [17] Marengo, J. A., Costa, M. C., Cunha, A. P., Espinoza, J.-C., Jimenez, J. C., Libonati, R., Blacutt, L., Molina-Carpio, J., Ronchail, J., del Rosario, W., & Salinas, R. (2025). Climatological patterns of heatwaves during winter and spring 2023 and trends for the period 1979–2023 in central South America. *Frontiers in Climate*, 7, 1529082. <https://doi.org/10.3389/fclim.2025.1529082>
- [18] Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J. & Thépaut, J.-N. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>.
- [19] European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. (2023). ERA5-Land hourly data from 1950 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store. <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/10.24381/cds.e2161bac>
- [20] R Core Team. (2023). R: A Language and Environment for Statistical Computing (versión 4.3.1) [Software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- [21] C. Lavaysse, C. Cammalleri, A. Dosio, G. Van der Schrier, A. Toret, J. Vogt Towards a monitoring system of temperature extremes in Europe *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 18(2018), pp. 91-104, [10.5194/nhess-18-91-2018](https://doi.org/10.5194/nhess-18-91-2018)
- [22] Perkins, S. E. A review on the scientific understanding of heatwaves—Their measurement, driving mechanisms, and changes at the global scale. *Atmos. Res.* 164, 242–267 (2015).

[23] Smith, A., Lott, N. & Vose, R. The integrated surface database: Recent developments and partnerships. *Bull. Am. Meteorol. Soc.* 92, 704–708 (2011).

[24] Perkins, S. E. & Alexander, L. V. On the measurement of heat waves. *J. Clim.* 26, 4500–4517 (2013).

[25] Perkins, S. E., Alexander, L. V. & Nairn, J. R. Increasing frequency, intensity and duration of observed global heatwaves and warm spells. *Geophys. Res. Lett.* 39, L20714 (2012).

[26] Silva, P. S., Geirinhas, J. L., Lapere, R., Laura, W., Cassain, D., Alegría, A., & Campbell, J. (2022). Heatwaves and fire in Pantanal: Historical and future perspectives from CORDEX-CORE. *Journal of environmental management*, 323, 116193.

[27] Klein-Tank, A. et al. CCI/WCRP/JCOMM Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI). World Climate Research Programme (WCRP), <https://www.wcrp-climate.org/etccdi> (2018).

[28] Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G. & Thépaut, J.-N. (2021). ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13(9), 4349–4383. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>.

[29] RStudio Team. (2023). RStudio: Integrated Development Environment for R (versión 2023.12.1+402) [Software]. <https://www.rstudio.com/>

[30] Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., D'Amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., Kura, Y., Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P., Kassem, K. R. 2001. Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on Earth. *Bioscience* 51(11):933-938.

[31] Organización Meteorológica Mundial (WMO) (2017). WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals (WMO No. 1203).

[32] Nobre, C. A., Sampaio, G., Borma, L. S., Castilla-Rubio, J. C., Silva, J. S., & Cardoso, M. (2016). Land-use and climate change risks in the Amazon and the need of a novel sustainable development paradigm. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(39), 10759-10768.

- [33] Marengo, J. A., Souza Jr, C. M., Thonicke, K., Burton, C., Halladay, K., Betts, R. A., & Soares, W. R. (2018). Changes in climate and land use over the Amazon region: current and future variability and trends. *Frontiers in Earth Science*, 6, 228.
- [34] INPE. (2023). PRODES: Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. <http://terrabrasilis.dpi.inpe.br>
- [35] Lovejoy, T. E., & Nobre, C. (2018). Amazon tipping point. *Science Advances*, 4 (2), eaat2340. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aat2340>
- [36] Costa, D. F., Gomes, H. B., Silva, M. C. L., & Zhou, L. (2022). The most extreme heat waves in Amazonia happened under extreme dryness. *Climate Dynamics*, 59(1), 281-295.
- [37] Kornhuber, K., Bartusek, S., Seager, R., Schellnhuber, H. J., & Ting, M. (2024). Global emergence of regional heatwave hotspots outpaces climate model simulations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(49), e2411258121.
- [38] Jiménez-Muñoz, J., Mattar, C., Barichivich, J. *et al.* Record-breaking warming and extreme drought in the Amazon rainforest during the course of El Niño 2015–2016. *Sci Rep* 6, 33130 (2016). <https://doi.org/10.1038/srep33130>.
- [39] Aragão, L.E.O.C., Anderson, L.O., Fonseca, M.G. *et al.* 21st Century drought-related fires counteract the decline of Amazon deforestation carbon emissions. *Nat Commun* 9, 536 (2018). <https://doi.org/10.1038/s41467-017-02771-y>
- [40] Boulton, C. A., Lenton, T. M., & Boers, N. (2022). Pronounced loss of Amazon rainforest resilience since the early 2000s. *Nature Climate Change*, 12(3), 271-278.
- [41] Libonati, R., Geirinhas, J. L., Silva, P. S., Monteiro dos Santos, D., Rodrigues, J. A., Russo, A., Peres, L. F., Narcizo, L., Gomes, M. E. R., Rodrigues, A. P., DaCamara, C. C., Pereira, J. M. C., & Trigo, R. M. (2022a). Drought–heatwave nexus in Brazil and related impacts on health and fires: A comprehensive review. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1517(1), 44–62. <https://doi.org/10.1111/nyas.14887>
- [42] Libonati, R., Geirinhas, J. L., Silva, P. S., Russo, A., Rodrigues, J. A., Belém, L. B., ... & Trigo, R. M. (2022b). Assessing the role of compound drought and heatwave events on unprecedented 2020 wildfires in the Pantanal. *Environmental Research Letters*, 17(1), 015005. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac43e0>

[43] Suli, S., Barriopedro, D., García–Herrera, R., & Rusticucci, M. (2023). Regionalization of heat waves in southern South America. *Weather and Climate Extremes*, 40, 100569. <https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100569>

Collaborators. (2017). *Ecoregions 2017*.